

REPORTE DE CASO CLINICO

Cambios del perfil facial en paciente clase I esquelética con biprotrusión dentoalveolar

Facial profile changes in a skeletal class I patient with dentoalveolar biprotrusion

Yaira Isabel Mejía Villapardo¹. María Pía Palacios Pérez²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0006-2844-8319>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

Correspondencia:

e.yimejia@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Un perfil facial armonioso es importante porque aporta al paciente beneficios psicológicos, sociales y funcionales. No obstante, este puede verse afectado por problemas de protrusión dentoalveolar, lo que a su vez origina una incompetencia labial. El manejo ortodóntico de estos casos puede incluir la extracción de los cuatro primeros premolares porque se considera que estas extracciones ayudan a reducir la protrusión de los dientes y tejidos blandos, facilitando la retracción de los dientes maxilares y mandibulares. El objetivo del estudio fue describir los cambios en el perfil facial durante el tratamiento ortodóntico de un paciente con clase I esquelética con biprotrusión dentoalveolar atendido en la Clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Se empleó un enfoque de investigación cualitativa, basado en el método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas obtenidas de la historia clínica del paciente. El caso consistió en un paciente masculino de 17 años diagnosticado con Clase I esquelética y biprotrusión dentoalveolar con crecimiento vertical y mordida profunda. El plan de tratamiento consideró la extracción de los cuatro primeros premolares, se colocó anclaje y se cementaron brackets prescripción Roth slot 0,022", se realizó la distalización de caninos y retracción del sector anterosuperior e inferior usando arcos de retracción de Ricketts, además se logró la renivelación de los arcos dentales, paralelización de raíces, y contención superior e inferior. Se produjeron cambios significativos en el perfil facial devolviendo la estética al paciente, la satisfacción con su tratamiento y una mejora en su calidad de vida.

Palabras clave: Biprotrusión dentoalveolar. Maloclusiones. Perfil facial. Análisis cefalométrico.

ABSTRACT

A harmonious facial profile is important because it brings psychological, social and functional benefits to the patient. However, this can be affected by dentoalveolar protrusion problems, which can lead to lip incompetence. Orthodontic management of these cases may include the removal of the first four premolars because these extractions are considered to help reduce protrusion of the teeth and soft tissues, facilitating the retraction of the maxillary and mandibular teeth. The objective of this study was to describe the changes in the facial profile during the orthodontic treatment of a patient with skeletal class I with dentoalveolar biprotrusion treated at the Orthodontic Postgraduate Clinic of San Gregorio de Portoviejo University. A qualitative research approach was used, based on the method of analysis and synthesis of clinical observations obtained from the patient's medical history. The case consisted of a 17-year-old male patient diagnosed with skeletal Class I and dentoalveolar biprotrusion with vertical growth and deep bite. The treatment plan considered the extraction of the first four premolars, anchoring was placed and bonding of Roth prescription brackets with a 0.022" slot,

the distalization of the canines and retraction of the anterosuperior and inferior sector was performed using Ricketts retraction arches, in addition the releveling of the dental arches, parallelization of roots, and superior and inferior containment was achieved. Significant changes occurred in the facial profile, restoring the patient's aesthetics, satisfaction with their treatment and an improvement in their quality of life.

Key words: Dentoalveolar biprotrusión. Malocclusions. Facial profile. Cephalometric analysis.

INTRODUCCIÓN

En la ortodoncia es importante la evaluación de las proporciones faciales y el análisis del perfil facial. Este último involucra la evaluación de la posición anteroposterior de los maxilares, que pueden ser recto, convexo o cóncavo. Esta estimación sirve como guía para determinar la relación esquelética subyacente y si los maxilares están posicionados proporcionalmente en el plano anteroposterior (1).

Cabe mencionar que la mejora del perfil facial es uno de los factores clave para los tratamientos de ortodoncia, debido a sus beneficios psicológicos, sociales y funcionales (2). La armonía del perfil facial puede verse afectada por problemas de protrusión dentoalveolar, lo que a su vez origina una incompetencia labial, es decir, la incapacidad de los labios para sellar la boca de manera cómoda en reposo (3). El perfil facial en conjunto con los patrones esqueléticos del rostro, establece en gran medida la ubicación, forma y alineación de los dientes, afectando tanto la estética como la función de masticación del individuo (4).

La biprotrusión dentoalveolar es una maloclusión cuya característica principal es una protrusión y proinclinación de los dientes anteriores superiores e inferiores lo que trae como consecuencia labios protrusivos y un perfil facial convexo (5). La magnitud de las manifestaciones faciales va a depender de la gravedad de la biprotrusión y las características de los tejidos blandos del paciente (6).

Las extracciones de premolares han sido un pilar fundamental del tratamiento de ortodoncia, utilizándose para aliviar el apiñamiento, corregir maloclusiones y mejorar la estética facial, a la vez que se

logra una oclusión funcional. La decisión sobre el patrón de extracción suele verse afectada por la gravedad del apiñamiento dental, la necesidad de retracción anterior y el perfil deseado del tejido blando (7).

Para la biprotrusión dental, un tratamiento ortodóntico que incluya la extracción de los cuatro primeros premolares puede ser una opción efectiva. Estas extracciones permiten reducir la protrusión de los dientes y tejidos blandos, facilitando la retracción de los dientes maxilares y mandibulares, lo que ayuda a corregir la incompetencia labial (8–10). La extracción de los primeros premolares es una estrategia común en ortodoncia para mejorar la estética facial y la función labial, especialmente en casos de biprotrusión. Las extracciones de premolares se justifican en esta situación, ya que contribuyen a disminuir la convexidad del perfil facial y a lograr una mejora estética notable (11).

Liu et al. (12) refieren que la estética facial es una de las principales razones para buscar un tratamiento de ortodoncia y es el objetivo principal del tratamiento en la ortodoncia moderna, especialmente en casos de protrusión dentoalveolar. Analizar el perfil y el equilibrio facial es un proceso de aprendizaje constante para los ortodoncistas, mientras tratan a estos pacientes. Para los ortodoncistas, la valoración supone un reto, debiendo ser cuidadosos al momento de imponer su percepción subjetiva de lo que constituye una "sonrisa perfecta" puede llevar a variaciones en el diagnóstico y tratamiento, ya que cada profesional puede tener una interpretación diferente de los estándares estéticos (13).

Las indicaciones de las extracciones han sido sometidas a cuestionamientos buscando lograr mejores resultados a

largo plazo. La evidencia indica que la extracción de premolares en pacientes de ortodoncia puede tener un posible efecto negativo en dos áreas de resultados, mayor reabsorción radicular y tiempos de tratamiento más largos. También existe evidencia que sugiere que la extracción de premolares tuvo un efecto positivo aumentando la probabilidad de que el tercer molar erupcionara (14).

El presente caso de estudio se fundamenta en los principios de la ortodoncia contemporánea y el manejo de las relaciones dentales y esqueléticas en el contexto de la clase I. La biprotrusión dentoalveolar, se caracteriza por la proyección hacia adelante de los dientes de ambas arcadas, superior e inferior lo que compromete la estética facial y la oclusión (15). La extracción de los primeros premolares en pacientes con esta condición puede ser una opción de tratamiento efectiva para mejorar el perfil facial y la función labial (10).

Según Proffit et al. (16), la biprotrusión dentoalveolar se asocia a menudo con una incompetencia labial, que puede generar problemas funcionales, así como problemas estéticos como la maloclusión (17), lo que constituye la tercera enfermedad más prevalente de la cavidad oral (18). La complejidad de la biprotrusión en pacientes Clase I esquelética, requiere un abordaje multidimensional que integre análisis morfológicos detallados, evaluación de tejidos blandos y consideraciones biomecánicas específicas (8).

En el manejo de estos casos también es importante el anclaje. En ortodoncia, un anclaje es un dispositivo que se utiliza para evitar el movimiento no deseado de un diente o grupo de dientes antes de la aplicación de una fuerza. Los dispositivos utilizados para el anclaje son diversos e incluyen los mini implantes, el arco transpalatino (ATP), entre otros (19). Algunos tratamientos requieren de un anclaje máximo o absoluto para lograr una alta resistencia al desplazamiento (20).

El ATP se ha utilizado ampliamente para proporcionar anclaje durante las distintas etapas del tratamiento de ortodoncia, sobre todo por su capacidad para controlar el movimiento molar mesial que pudiera producirse durante el cierre de espacios tras la extracción de premolares. Además, cuando se le compara con otros métodos de anclaje, como los arcos extraorales o los mini implantes, los ATP ofrecen un enfoque no invasivo y cómodo para el paciente (21).

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente masculino de 17 años que acudió a la consulta ortodóntica en la universidad san Gregorio de Portoviejo manifestando "quiero arreglarme los dientes y mejorar mi estética facial". Se realizó el llenado de la historia clínica registrando ausencias de antecedentes médicos relevantes familiares y personales, en cuanto al uso de medicamentos el paciente indicó no tener problemas de alergias a estos, además se reportó inexistencia de tratamientos ortodónticos previos. Para el presente estudio se respeta el principio bioético de autonomía, mediante la aceptación voluntaria de realizarse los tratamientos planificados y la firma del consentimiento y el asentimiento informados. Posteriormente se realizaron los procedimientos requeridos para el diagnóstico incluyendo toma de fotografías, toma de impresiones, elaboración de modelos de estudio, toma de radiografías panorámicas, cefálicas y análisis cefalométrico de Ricketts (22,23).

Durante la evaluación extraoral, se observó un perfil facial convexo con biotipo dolicofacial y asimetría facial, con un tercio superior de 60mm, tercio medio de 65mm y tercio inferior de 75mm. El paciente presentó una nariz y un mentón medianos, labio inferior hipertónico, así como una incompetencia labial significativa en reposo, (Figura 1). El paciente señaló tener dificultades para pronunciar la letra "R".

En la evaluación intraoral se observó relación molar y canina clase I, overjet de 4mm, overbite de 3mm y una ligera desviación de la línea media inferior de 0,5 mm

hacia la derecha. Los arcos presentaron una forma ovoide, bóveda palatina profunda. Se identificó vestibuloversión en las piezas dentarias 31, 17, 27, linguoversión del 32 y 42, ausencia del 18, 28, 38, 48, y se determinó un apiñamiento moderado en la zona anteroinferior (Figura 2).

Figura 1. Fotografías extraorales iniciales del paciente. A. Foto frontal sin sonrisa. B. Foto frontal con sonrisa. C. Foto lateral derecha. D. Foto lateral izquierda

Nota. En las fotografías extraorales iniciales se puede observar el perfil facial convexo, el biotipo dolicofacial, la asimetría, y la incompetencia labial en reposo.

Figura 2. Fotografías intraorales antes del tratamiento. A, B. Vista oclusal. C, D, E. Vista frontal, lateral derecha e izquierda.

Nota: En la vista oclusal superior inicial se observa forma de la arcada ovoide, ausencia de las piezas 18,28. En la vista oclusal inferior se visualiza una forma de la arcada ovoide, apiñamiento moderado anteroinferior, ausencia de las piezas 38,48. En la vista frontal inicial se observa línea media inferior desviada hacia la derecha, apiñamiento moderado anteroinferior y en las vistas laterales iniciales tanto izquierda como derecha se aprecia relación molar y canina clase I.

Figura 3. Radiografía cefálica lateral, trazado cefalométrico de Ricketts y radiografía panorámica inicial. A. Radiografía lateral de cráneo. B. Trazado cefalométrico Ricketts. C. Radiografía panorámica.

Nota. En la radiografía cefalométrica se observa una clase I esquelética por birretrusión maxilar. (B) trazado cefalométrico de Ricketts se observa la convexidad facial en norma confirmando la clase I esquelética con la profundidad facial y profundidad maxilar disminuida. (C) en la radiografía panorámica se contemplan los terceros molares superiores retenidos e inferiores impactados. Se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts (22,23), y las conclusiones indicaron que se trataba de un paciente clase I esquelética por birretrusión maxilar, presentando un comportamiento rotacional divergente de las basales, crecimiento vertical, mordida profunda, tipología facial dólico severo, biprotrusión y biproclinación dentoalveolar (Figura 3, Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Medidas cefalométricas de Ricketts antes del tratamiento

Ángulo	Norma	Medida	Diagnostico
Eje facial	90°+/-3	77°	Crecimiento vertical
Profundidad facial	87°+/-3	82°	Retrognatismo mandibular
Plano mandibular	26°+/-4	41°	Dolicofacial
Cono facial	68°+/-3,5	58°	Crecedor vertical dolicofacial
AFI	47°+/-4	51°	Norma
Profundidad maxilar	90°+/-3	85°	Retrusión maxilar
Arco mandibular	26°+/-4	32°	Mordida profunda
Convexidad facial	2mm+/-2	3mm	Clase I esquelética
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2,3	11mm	Protrusión del incisivo inferior
Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	34°	Proclinación del incisivo inferior
Posición del incisivo superior	3,5mm+/- 2,3	13mm	Protrusión del incisivo superior
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	37°	Proclinación del incisivo superior
Protrusión labial	-2 mm+/-2	1mm labio superior 4mm labio inferior	Proquelia del labio inferior

Tabla 2. Análisis cefalométrico del paciente.

Ángulos	Ajuste	Medida pte	Desviación	Resultado
Eje facial	90°	77°	13/3	-4,3
Profundidad facial	89,1°	82°	7,1/3	-2,3
Plano mandibular	23,9°	41°	17,1/4	-4,2
AFI	47°	51°	4/4	-1
Arco mandibular	29,5°	32°	2,5/4	+0,6
DÓLICO SEVERO			-11,2/5=- 2,24	-2,24

Debido a los resultados del examen clínico y del análisis cefalométrico los objetivos de tratamiento que se plantearon fueron corregir el apiñamiento anteroinferior, mantener clase I molar y clase I canina derecha e izquierda, corregir línea media inferior hacia la izquierda, mejorar la incompetencia labial y la biprotusión incisiva.

Plan de tratamiento

Para optimizar la alineación y la función dental, asegurando resultados estéticos y funcionales a largo plazo se estableció un plan de tratamiento con extracciones que contempló lo siguiente:

Colocación de anclajes superior doble ATP, inferior arco lingual (bandas con tubos dobles en las piezas 16,26,36,46). Extracciones de las piezas 14, 24, 34, 44.

Cementación de Brackets prescripción Roth slot 0,022" superior e inferior

Alineación y nivelación. Distalización de caninos superiores e inferiores. Retracción del sector antero superior y antero inferior. Renivelación. Cierre de espacio. Uso de ligas intermaxilares para intercuspidadación 1/8 medianas. Paralelización de raíces. Contención superior hawley circunferencial e inferior acetato. Exodoncias de los terceros molares

Progreso del tratamiento

Se inició con la adaptación de anclajes superior (doble ATP) e inferior (arco lingual) utilizando bandas con tubos dobles en las piezas 16, 26, 36, 46, se realizaron las exodoncias de las piezas dentarias 14, 24, 34, 44, posteriormente se procedió a la cementación de brackets con prescripción Roth slot 0,022" en la arcada superior e

inferior, asegurando su correcta posición para optimizar el movimiento dental.

En la primera fase se realizó alineación y nivelación de las piezas dentarias superiores e inferiores utilizando arcos niti 0,12, 0,14, 0,16, ubicando topes de resina en las piezas 36, 46, para prevenir la pérdida de los Brackets por el apiñamiento inferior, esta fase tuvo una duración de tres meses (Figura 4).

En la segunda fase se empezó con la distalización de caninos tanto superiores como inferiores aplicando arcos 0,16 x 0,16 niti y cadenas ubicadas en las piezas 13, 16, 23, 26, 33, 36, 43, 46, utilizando ligadura metálica individual en los caninos de ambas arcadas para evitar rotaciones, también se ubicó ligadura metálica en ocho en el sector anterior superior e inferior, continuando con la fase de distalización en el siguiente mes se colocaron y se activaron arcos de acero 0,16 x 0,16 seccionados con doblez de doble gota, aplicando ligadura metálica individual en los caninos y ligadura en bloque en el sector anterior y los sectores posteriores tanto en la arcada superior como en la inferior (Figura 5).

En la tercera fase se inició con la retracción del sector anterior en la arcada superior e inferior, utilizando arcos de retracción de Ricketts con 4 helicoides en arco de acero 0,16 x 0,16, con doblez en tip back para evitar los efectos de la retracción anterior, en el sector posterior derecho e izquierdo tanto superior como inferior se aplicaron arcos de acero 0,16 x 0,16 seccionados ubicando ligadura metálica en bloque este sector, logrando en esta fase el cierre de espacios y corrigiendo de esta manera la protrusión de los incisivos y la incompetencia labial, en esta fase se profundizó más la mordida, al finalizar la retracción se procedió a retirar el anclaje superior, el anclaje inferior se retiró al inicio de esta fase (Figura 6). La corrección total de la incompetencia se logró en un año al terminar la fase de retracción.

En la fase de la renivelación se usó arcos curva reversa niti 0,16 x 0,16 en ambas arcadas para corregir la mordida profunda. En el siguiente mes se continuó con arco curva reversa niti 0,16 x 0,16 en la arcada inferior. En esta fase se abrieron espacios entre las piezas 12, 13 y 22, 23, por lo que se usaron arcos de acero 0,16 x 0,16 de retracción simple de Ricketts y se aplicaron ligas intermaxilares $\frac{1}{4}$ medianas clase II para mantener la clase I canina. La corrección de la mordida profunda se logró en tres meses (Figura 7).

En la fase de paralelización se colocaron arcos curva reversa niti 0,17 x 0,25 superior e inferior y cadenas desde las piezas 16, 26, se aplicó también ligas de intercuspidadación $\frac{1}{8}$ medianas en forma de triangulo entre las piezas 13, 15, 45 y 23, 25, 35 para lograr el engranaje de las piezas dentales. Para la fase de finalización se usaron arcos curva reversa niti 0,19 x 0,25 y se aplicó ligadura metálica en ocho desde las piezas 16, 26, 36, 46. (Figuras 7 y 8).

Figura 4. Colocación de anclaje y cementación de brackets Roth slot 0,022". A. Vista oclusal de la arcada superior. B. Vista oclusal de la arcada inferior. C. Vista frontal.

Nota. Colocación de anclaje superior (doble ATP), colocación de anclaje inferior (arco lingual) y cementación de Brackets Roth slot 0,022" en los arcos superior e inferior.

Figura 5. Fase de distalización de caninos. A, B, C. Vista frontal, lateral derecha e izquierda, arco niti. D, E, F. Vista frontal, lateral derecha e izquierda, arco de acero

Nota. Arco niti 0,16 X 0,16 superior e inferior, ligadura en 8 anterosuperior y anteroinferior, ligadura en bloque en el sector posterior superior e inferior, ligadura individual en las piezas # 13, 23, 33, 43 y cadena de 7 eslabones para distalizar caninos. Arco superior e inferior acero 0,16 x 0,16 seccionado, activación de gotas superior e inferior.

Figura 6. Fase de retracción anterior. A, B, C. Vista frontal, lateral izquierda y derecha.

Nota. Arco de acero 0,16 x 0,16 de retracción de Ricketts 4 helicoides activado superior inferior, arco secundario seccionado acero 0,16 x 0,16 en los sectores posteriores, anclajes antero y postero superior e inferior.

Figura 7. Fase de retracción y paralelización. A, B, C. Vista frontal, lateral derecha e izquierda fase de retracción y paralelización. D, E, F. Vista frontal, lateral derecha e izquierda fase de retracción y paralelización.

Nota. Arco acero de retracción simple activado 0,16 x 0,16 superior, arco inferior niti curva reversa 0,16 x 0,16 y uso de ligas intermaxilares clase II 1-8 medianas. Arco niti curva reversa 0,17 x 0,25 superior inferior y cadena de 6 a 6 superior, ligas intermaxilares 1-8 medianas.

Figura 8. Fase de finalización. A, B, C. Vista frontal, lateral derecha e izquierda.

Nota. Arco curva reversa niti 0,19 x 0,25 superior e inferior, amarre con ligadura en ocho de 6 a 6 superior e inferior.

Para la fase de contención se indicó un Aparato tipo Hawley circunferencial sin topes en maxilar superior y acetato en maxilar inferior (Figura 10), se observan cambios ortodónticos favorables, que son compatibles con los objetivos planteados cuando se planificó el tratamiento, con evidente corrección del apiñamiento y disminución de la biprotusión, mejorando el perfil facial del paciente e impactando positivamente su calidad de vida (Figuras 9 y 13).

Figura 9. Fotografías intraorales después del tratamiento. A, B. Vista oclusal. C, D, E. Vista frontal, lateral derecha e izquierda.

Nota: En la vista oclusal final se observa que se corrigió el apiñamiento y se lograron unas arcadas armónicas. En la vista frontal posterior al tratamiento se observa la coincidencia de la línea media superior e inferior alineación de las piezas anteroinferior y relaciones caninas y molares clase I.

Figura 10. Fotografías con aparatos de contención. A, B, C. Vista frontal, lateral derecha e izquierda. D, E. Vista oclusal.

Nota. Aparatos de contención: superior Hawley circunferencial e inferior acetato.

Figura 11. Trazado cefalométrico posterior al tratamiento. A. Radiografía lateral de cráneo. B. Trazado cefalométrico Ricketts. C. Radiografía Panorámica

Nota. Disminución de la convexidad facial. En la radiografía panorámica se contemplan los terceros molares superiores retenidos e inferiores impactados

Tabla 3. Comparación de medidas cefalométricas de Ricketts antes y después del tratamiento

Parámetro	Antes	Después	Cambio observado	Interpretación clínica
Eje facial	77°	76°	-1° (ligera disminución)	Se mantiene el patrón de crecimiento vertical.
Profundidad facial	82°	86°	+4° (acercamiento a la norma)	Mejora la proyección mandibular.
Plano mandibular	41°	38°	-3°	Disminuye ligeramente la tendencia dolicofacial.
Cono facial	58°	60°	+2°	Disminuye levemente el patrón de crecimiento vertical
AFI	51°	52°	+1°	Leve incremento del ángulo facial inferior.
Profundidad maxilar	85°	90°	+5° (normalización)	Mejora la posición anteroposterior del maxilar.
Arco mandibular	32°	22°	-10° (normalización)	Corrige la mordida profunda
Convexidad facial	3 mm	4 mm	+1 mm	Se mantiene Clase I esquelética, ligero aumento de convexidad.
Posición incisivo inferior	11 mm	1 mm	-10 mm (corrección marcada)	Retracción significativa clave en la mejora del perfil.
Inclinación del incisivo inf.	34°	14°	-20°	De Proclinación a retroinclinación con perfil más armónico.
Posición del incisivo sup.	13 mm	3 mm	-10 mm	Retracción efectiva del incisivo superior.
Inclinación del incisivo sup.	37°	25°	-12°	Corrección de la proclinación superior.
Protrusión labial sup.	1 mm	0 mm	-1 mm	Labio superior queda alineado con la línea estética.
Protrusión labial inf.	4 mm	1 mm	-3 mm	Corrección estética visible en el perfil facial.

Se observaron cambios en los parámetros cefalométricos que se obtuvieron antes del tratamiento y después de este. Hubo una reducción en la protrusión e inclinación de los incisivos superiores e inferiores. Con respecto a la línea NB, la posición del incisivo inferior cambió desde 11 mm a 1 mm, mientras que su inclinación se redujo de 34° a 14°. El

incisivo superior se retrajo de 13 a 3 mm y la inclinación de este pasó de 37° a 25° . Estos cambios significan una disminución de la proyección labial, obteniéndose una apariencia facial más armoniosa.

En cuanto a los parámetros esqueléticos, se logró mantener la clase I esquelética. Se consiguió una mejora en la profundidad facial que pasó de 82° a 86° y en la profundidad maxilar que inicialmente era de 85° y al final se logró llevar a 90° , por lo que se acerca a la norma. En el arco mandibular también se observó una mejora, pasando de 32° (mordida profunda) a 22° , mejorando la oclusión en sentido vertical. Estos resultados cefalométricos analizados desde la evaluación clínica implicaron una reducción de la protrusión e inclinación de incisivos superiores e inferiores (Figuras 11, 12 y 13).

Figura 12. Superposición cefalométrica antes – después

Nota: En rojo el trazado final donde se evidencia reducción significativa de la protrusión e inclinación de incisivos superiores e inferiores.

Figura 13. Fotografías extraorales postratamiento ortodóncico. A, B, C, D. Fotografías finales del paciente.

Nota: En las fotografías finales se observa la mejora del perfil facial.

DISCUSIÓN

La protrusión y proclinación de los dientes anteriores tanto en maxilar superior como en mandíbula son un problema que presentan algunos pacientes. Dicha condición se conoce como biprotrusión dentoalveolar (5). Esto trae como consecuencia que los labios se encuentren protrusivos lo que genera un perfil facial convexo. Algunos de estos pacientes pueden tener una clase I molar y clase I canina con una buena función oral, por lo tanto, serían las preocupaciones estéticas el motivo de asistir a la consulta ortodóncica (6). El clínico se plantea la reducción de la proclinación y la protrusión de los incisivos como objetivo del tratamiento, lo que a la larga mejora la protrusión labial (5,24).

Además, si en estos casos de biprotrusión también se observa un apiñamiento, muchas veces como medida terapéutica, se recurre a un procedimiento donde se realiza la extracción de los primeros premolares. Estos dientes suelen elegirse por su posición y tamaño, compatibles con la mayoría de las discrepancias en casos que requieren la retracción de los dientes anteriores (25).

En esta investigación el propósito fue describir los cambios en el perfil facial durante el tratamiento ortodóncico de un paciente con clase I esquelética y biprotrusión dentoalveolar atendido en la Clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Se planificó un tratamiento que incluyó la extracción de los primeros premolares, anclaje doble ATP superior e inferior arco lingual, alineación y nivelación, distalización de caninos, retracción del sector antero superior y antero inferior, cierre de espacios, usos de ligas intermaxilares y cuyos objetivos terapéuticos fueron corregir el apiñamiento

anteroinferior, mantener clase I molar y la clase I canina derecha e izquierda, corregir la línea media inferior hacia la izquierda, además de corregir la incompetencia labial y la biprotusión incisiva.

Estudios similares como el de Fang et al. (26), coinciden con este trabajo, al señalar que la evaluación inicial de la incompetencia labial es esencial, a consecuencia que permite predecir con mayor exactitud los cambios que se producirán en los tejidos blandos, mismos que se dan después de la retracción de los dientes anteriores en los casos de extracción de premolares.

Cabe mencionar que, en un estudio publicado por Soheilifar et al. (27), reportó que en pacientes con biprotusión dentoalveolar tratados con exodoncias, se observa una disminución significativa de la convexidad del perfil facial, con una reducción promedio de $1,90 \pm 4,2$ mm en la protrusión de los labios. Esto se corresponde con los resultados obtenidos en el presente caso donde también hubo una disminución de la convexidad del perfil facial.

Un reporte de caso desarrollado por Abbassy y Mitwally (8), en el que se realizó la extracción de tres premolares y un molar en maxilar superior restauró la función, mejoró la salud periodontal, alcanzó la estética facial buscada y permitió finalizar con una oclusión equilibrada y estable. El tratamiento de la maloclusión de clase I según Angle, utilizando patrones de extracción poco convencionales, requiere una planificación meticulosa y una mecánica adecuada del anclaje para lograr resultados satisfactorios. Se resalta que, aunque el esquema fue poco convencional, el resultado coincidió con el resultado obtenido en el presente estudio.

A pesar de que están documentados los beneficios potenciales de las extracciones dentales en los tratamientos de ortodoncia en algunos casos, la elección entre la extracción dentaria de premolares u otras piezas o la no realización de extracciones sigue siendo objeto de debate entre los ortodoncistas debido

a sus diferentes efectos en la alineación dental, la estética facial y los resultados generales del tratamiento (7). En un caso reportado por Ramírez et al. (5), se mostró el manejo y los resultados de un paciente con biprotusión dentoalveolar en el que realizó una distalización de la arcada superior e inferior por medio de mini implantes y sin extracción de premolares. Se realizó tratamiento de ortodoncia con brackets de autoligado pasivo y distalización con mini implantes en ambos lados. El resultado fue favorable y se correspondió con los objetivos clínicos del plan de tratamiento. Al compararlo con el presente caso se evidenció que, aunque el enfoque fue diferente, los resultados obtenidos fueron favorables y estuvieron acordes con la planificación inicial.

Por su parte, Manzur et al. (28), reportaron el manejo de un caso de biprotusión con apiñamiento severo en un paciente en el que sí se realizaron extracciones de premolares, exactamente los primeros premolares superiores y el primer premolar inferior izquierdo, ya que del lado derecho tenía pérdida del primer molar. Al lograr la mejora en las posiciones de los dientes se mejoró el perfil facial. Es decir, en dicho caso se implementó una terapéutica similar a la del presente estudio obteniendo mejoras en la alineación y una disminución de la biprotusión. Es importante mencionar, que en el presente caso se optó por realizar el tratamiento usando aparatología fija y realizando las extracciones de los primeros premolares, sin recurrir al uso de microimplantes ortodónticos como reportaron Ramírez et al. (5). De hecho, en el presente caso se utilizó un anclaje superior con arco transpalatino doble (doble ATP) e inferior de arco lingual utilizando bandas con tubos dobles en las piezas 16,26,36,46.

Ubilla et al. (19), realizaron una investigación en la que se comparó el anclaje máximo por medio de transpalanance (combinación de arco transpalatino y botón de Nance) con el anclaje en doble ATP en casos con extracción de premolares. Los resultados evidenciaron que el anclaje transpalanance resultó más

efectivo. Sin embargo, debe decirse que en el presente caso se logró evitar la mesialización del sector posterior por medio del anclaje doble

ATP que resultó efectivo para ese fin. En ambos enfoques se obtuvo el resultado clínico planificado. Esto reafirma la importancia de la planificación individual de cada caso de acuerdo con la realidad del paciente y las posibilidades clínicas que detecte el ortodoncista tratante.

De hecho, la literatura refiere que el objetivo principal del tratamiento de ortodoncia para pacientes con protrusión dentoalveolar bimaxilar, como el presente caso, es disminuir la proinclinación y mejorar la convexidad facial mediante la extracción de los primeros premolares y la retracción de los dientes anteriores con el máximo anclaje, independientemente del tipo de anclaje que sea este por medio de microimplantes, doble ATP, transpalanance, o cualquier otra opción (29,30).

El análisis cefalométrico realizado después del tratamiento permitió identificar una reducción en la protrusión e inclinación de los incisivos superiores e inferiores. Con respecto a la línea NB, la posición del incisivo inferior cambió desde 11 mm a 1 mm, mientras que su inclinación se redujo de 34° a 14°. El incisivo superior se retrajo de 13 a 3 mm y la inclinación de este pasó de 37° a 25°. Estos cambios significaron una disminución de la proyección labial, obteniéndose una apariencia facial más armoniosa.

El tratamiento ortodóncico con extracciones fue efectivo para corregir la biprotrusión dentoalveolar en un paciente Clase I esquelética, logrando una mejora significativa del perfil facial, sin necesidad de intervención quirúrgica. El análisis cefalométrico de Ricketts permitió cuantificar los cambios observados, por lo tanto, se confirma su importancia para valorar objetivamente el impacto estético del tratamiento. Hubo inconvenientes que se presentaron durante el tratamiento. Por ejemplo, al intentar hacer los cierres de

espacio por medio de la retracción del segmento anterior, se profundizó la mordida causando una mordida aún más profunda lo que costó corregir y alargó el tiempo de finalización del tratamiento. Esto se produjo a pesar del uso de un doblez para evitarlo, decisión que se tomó porque el análisis cefalométrico de Ricketts identificó que el paciente tenía tendencia a una mordida profunda. Eso propició que tuviera que cambiarse el aparato de contención inferior y se ubicara a un acetato.

Las limitaciones fueron las inherentes al diseño de la investigación. Al ser un reporte de caso, la colaboración del paciente es clave y la evolución puede ser lenta. Sin embargo, se cumplió el plan de tratamiento y se obtuvieron resultados clínicos satisfactorios para el paciente y para la ortodoncista. A futuro pudieran diseñarse estudios transversales que permitan conocer la prevalencia de maloclusiones esqueléticas que impliquen alteraciones del perfil facial y así, los entes responsables pueden diseñar planes preventivos para estas condiciones.

En definitiva, este caso contribuye con evidencia que apoya la toma de decisiones clínicas en situaciones similares, donde el objetivo terapéutico no es únicamente corregir la oclusión, sino también mejorar la armonía facial del paciente. Este tipo de abordaje refuerza la visión integral de la ortodoncia contemporánea, centrada no solo en la función, sino también en la estética y la satisfacción del paciente.

CONCLUSIONES

Este reporte de caso informa el manejo de un paciente con clase I esquelética y biprotrusión dentoalveolar con extracción de los cuatro primeros premolares y se logró una reducción significativa de la protrusión e inclinación de incisivos superiores e inferiores, lo que representó el principal cambio estructural y el objetivo clínico del tratamiento. Este aspecto que se ve reflejado en la normalización de la posición dental y la reducción de la proyección labial, especialmente del labio inferior.

En resumen, se observan cambios ortodónticos favorables, que son compatibles con los objetivos planteados cuando se planificó el tratamiento, con evidente corrección del apiñamiento y disminución de la biprotrusión, mejorando el perfil facial del paciente e impactando positivamente su calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Singh S, Singla L, Anand T. Esthetic Considerations in Orthodontics: An Overview. *Dent J Adv Stud.* 2021;9(02):55–60. <http://www.doi.org/10.1055/s-0041-1726473>
2. Palmito C, Alves L, Texeira J, Costa A, Carvalho M, da Silva R, et al. Social and aesthetic impact of dentoalveolar biprotrusion on a white woman. *Clin Investig Orthod* [Internet]. el 3 de abril de 2023;82(2):83–9. <https://doi.org/10.1080/27705781.2023.2190946>
3. Hoyte T, Ali A, Bearn D. Anchorage methods and treatment outcomes in the treatment of bimaxillary protrusion: a systematic review and meta-analysis. *Orthod Waves.* el 3 de abril de 2021;80(2):55–64. <https://doi.org/10.1080/13440241.2021.1902061>
4. Cheng J, Zhu Y, Li Y, Zheng Y, Wang J. Craniofacial features and incisor position design of esthetics population after orthodontic treatment. *Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China J Stomatol.* 2024;42(5):609–23. <https://doi.org/10.7518/hxkq.2024.2023443>
5. Ramírez-Reséndiz SP, Ruiz-Díaz R, García-García G. Tratamiento de biprotrusión dentoalveolar mediante distalización con mini-implantes. Caso clínico. *Rev Odont Mex.* 2024;28(3):40–7. <https://doi.org/10.22201/fo.1870199xp.2024.28.3.91062>
6. Chen G, Teng F, Xu T-M. Distalization of the maxillary and mandibular dentitions with miniscrew anchorage in a patient with moderate Class I bimaxillary dentoalveolar protrusion. *Am J Orthod Dentofac Orthop Off Publ Am Assoc Orthod its Const Soc Am Board Orthod.* 2016;149(3):401–10. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2015.04.041>
7. Khalil AS, Alrehaili RS, Hakami S, Darraj M, Alshehri G, Alrajhi J, et al. Choosing the right extraction pattern: first premolars vs. second premolars. *Cureus.* 2025;17(7). <https://doi.org/10.7759/cureus.88171>
8. Abbassy MA, Mitwally RA. Atypical extraction in Class I malocclusion: A case report. *J Orthod Sci.* 2020;9:9. https://doi.org/10.4103/jos.jos_1_20
9. Choi T-H, Kim S-H, Kim C, Kook Y-A, Larson BE, Lee N-K. Changes in maximum lip-closing force after extraction and nonextraction orthodontic treatments. *Korean J Orthod.* marzo de 2020;50(2):120–8. <https://doi.org/10.4041/kjod.2020.50.2.120>
10. Albertini P, Albertini E, Zucchini L, Barbara L, Lombardo L. Profile changes in extraction treatments of upper premolars: A case series. *Int Orthod.* 2023;21(4):100809. <https://doi.org/10.1016/j.ortho.2023.100809>
11. Reni Muller K, Piñeiro S. Malos hábitos orales: rehabilitación neuromuscular y crecimiento facial. *Rev Médica Clínica Las Condes.* 2014;25(2):380–8. [https://doi.org/10.1016/S0716-8640\(14\)70050-1](https://doi.org/10.1016/S0716-8640(14)70050-1)
12. Liu Y, Yang Z, Zhou J, Xiong P, Wang Q, Yang Y, et al. Soft Tissue Changes in Patients With Dentoalveolar Protrusion Treated With Maximum Anchorage: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Evid Based Dent Pract.* 2019;19(4):101310. <https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2019.01.006>
13. Cotrim ER, Vasconcelos Júnior ÁV, Haddad ACSS, Reis SAB. Perception of adults' smile esthetics among orthodontists, clinicians and laypeople. *Dental Press J Orthod.* 2015;20(1):40–4. <https://doi.org/10.1590/2176-9451.20.1.040-044.oar>
14. Benson PE, Alshawy E, Fenton GD, Frawley T, Misra S, Ng T, et al. Extraction vs nonextraction of premolars for orthodontic treatment: A scoping review examining the extent, range, and characteristics of the literature. *Am J Orthod Dentofac Orthop.* septiembre de 2023;164(3):368–76. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2023.02.009>

15. Alhammadi M-S. Dentoalveolar compensation in different anterioposterior and vertical skeletal malocclusions. *J Clin Exp Dent*. agosto de 2019;11(8):e745–53. <https://doi.org/10.4317/jced.56020>
16. Proffit W, Fields H, Sarver D. Contemporary Orthodontics. Sixth. St. Louis: Mosby; 2018. 744 p.
17. Bellot-Arcís C, Montiel-Company J-M, Pinho T, Almerich-Silla J-M. Relationship between perception of malocclusion and the psychological impact of dental aesthetics in university students. *J Clin Exp Dent*. febrero de 2015;7(1):e18–22. <https://doi.org/10.4317/jced.52157>
18. Coronel F, Aguirre A, Ríos T, Aguirre A. Gestión y necesidad de tratamientos ortodóntico en adolescentes de Chachapoyas-Perú. *Rev ciencias Soc*. 2022;28(4):484–95. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28073811030>
19. Ubilla-Mazzini DDS, Esp W, Moreira-Campuzano DDS, Esp. T, Mazzini-Torres DDS, MSc F. Efficacy of Maximun Anchoring Using Transpalanance and Double ATP in Cases Requiring First Superior Premolar Extractions: A Comparative Analysis. *Odovtos - Int J Dent Sci [Internet]*. el 16 de julio de 2019;21(3):257–64. <http://dx.doi.org/10.15517/ijds.2019.38364>
20. López M. Tomografía computarizada de haz cónico para posicionamiento de dispositivos de anclaje temporal en ortodoncia. *Odos Científica [Internet]*. 2022;23(2):187–96.
21. Gharavi M, Jafari-Naeimi A, Ahmadi SAY. Effectiveness of Transpalatal Arch (TPA) in Molar Movement: A Systematic Review and Meta-analysis. *Med J Islam Repub Iran*. 2025; 39:68. <https://doi.org/10.47176/mjiri.39.68>
22. Viteri J, Rivera C. Relación entre la clase esquelética y biotipo facial según el estudio cefalométrico de Ricketts. *Rev Científica UOD*. 2024;12(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11243230>
23. Cisneros D, Parise J, Morocho D, Villarreal B, Cruz A. Prevalencia de patrones Máxilo-Mandibulares en pacientes de 8, 5 a 12 años, utilizando Cefalometría de Ricketts en servicios de ortopedia universitarios. *Rev KIRU*. 2020;17(2):84–7. <https://doi.org/10.24265/kiru.2020.v17n2.04>
24. Khlef HN, Hajeer MY, Ajaj MA, Heshmeh O. En-masse Retraction of Upper Anterior Teeth in Adult Patients with Maxillary or Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Contemp Dent Pract*. enero de 2019;20(1):113–27. <https://europepmc.org/article/med/31058623>
25. Araújo TM de, Caldas LD. Tooth extractions in Orthodontics: first or second premolars? *Dental Press J Orthod*. agosto de 2019;24(3):88–98. <https://doi.org/10.1590/2177-6709.24.3.088-098.bbo>
26. Fang ML, Choi S-H, Choi YJ, Lee K-J. Pattern of lip retraction according to the presence of lip incompetence in patients with Class II malocclusion. *Korean J Orthod*. julio de 2023;53(4):276–85. <https://doi.org/10.4041/kjod22.260>
27. Soheilifar S, Soheilifar S, Ataei H, Mollabashi V, Amini P, Bakhshaei A, et al. Extraction versus non-extraction orthodontic treatment: Soft tissue profile changes in borderline class I patients. *Dent Med Probl*. 2020;57(3):275–83. <https://doi.org/10.17219/dmp/119102>
28. Manzur Sandoval N, De Los Santos Cazares G, García Cortes JO, Martínez Zumarán A, Flores Arriaga JC. Manejo ortodóntico de paciente con biprotrusión maxilar tratada con extracción de premolares. Reporte de un caso. *Rev Mex Ortod*. 2022;8(3):193–200. <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2020/mo20203e.pdf>
29. Attia AM, Shibl LA, Dehis HM, Mostafa YA, El-Beialy AR. Evaluation of anchorage loss after en masse retraction in orthodontic patients with maxillary protrusion using friction vs frictionless mechanics: randomized clinical trial. *Angle Orthod*. 2024;94(5):532–40. <https://doi.org/10.2319/113023-791.1>

30. Ribeiro GLU, Jacob HB. Understanding the basis of space closure in Orthodontics for a more efficient orthodontic treatment. Dental Press J Orthod. 2016;21(2):115–25. <https://doi.org/10.1590/2177-6709.21.2.115-125.sar>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo